

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ)	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING
KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI..... 298

Isayev Jahongir Muzaffarovich
Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI

Isayev Jahongir Muzaffarovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti registrator ofisi boshlig'i, Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: isayevjahongir121@gmail.com

Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti

Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabasi

E-mail: jumaboyevazuhra267@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida amalga oshirilgan soliq va buxgalteriya islohotlarining korxonalar faoliyatiga ta'siri tahlil qilingan. Ushbu islohotlar davlat byudjeti daromadlarini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash hamda korxonalar rentabelligini yuksaltirishga xizmat qilgan. Soliq tizimini soddalashtirish va buxgalteriya hisobini xalqaro standartlarga moslashtirish, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lgan. Maqolada amalga oshirilgan islohotlarning ijobiy va salbiy jihatlari baholanib, ularni kelgusida yanada samarali amalga oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: soliq islohotlari, buxgalteriya islohotlari, iqtisodiy ta'sir, korxonalar faoliyati, rentabellik, moliyaviy barqarorlik, kichik va o'rta biznes, xalqaro buxgalteriya standartlari, soliq tizimi, iqtisodiy o'sish.

Abstract. This article analyzes the impact of tax and accounting reforms implemented in the economy of the Republic of Uzbekistan on performance of enterprises. These reforms have contributed to increasing state budget revenues, strengthening economic stability, and improving enterprise profitability. The simplification of the tax system and the alignment of accounting practices with international standards, particularly those aimed at supporting small and medium-sized enterprises, have served as important drivers of economic growth. The article evaluates both the positive and negative aspects of the implemented reforms and provides recommendations for enhancing their effectiveness in the future.

Keywords: tax reforms, accounting reforms, economic impact, performance of enterprises, profitability, financial stability, small and medium-sized enterprises, international accounting standards, tax system, economic growth.

Аннотация. В данной статье проанализировано влияние налоговых и бухгалтерских реформ, реализованных в экономике Республики Узбекистан, на деятельность предприятий. Проведенные реформы способствовали увеличению доходов государственного бюджета, укреплению экономической стабильности и повышению рентабельности предприятий. Упрощение налоговой системы и приведение бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами, особенно в части поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, стали важными факторами экономического роста. В статье дана оценка положительных и отрицательных аспектов проведенных реформ, а также представлены предложения и рекомендации по повышению эффективности их реализации в будущем.

Ключевые слова: налоговые реформы, бухгалтерские реформы, экономическое воздействие, деятельность предприятий, рентабельность, финансовая устойчивость, малый и средний бизнес, международные стандарты бухгалтерского учета, налоговая система, экономический рост.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirilgan keng ko'lamlı islohotlar iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichini boshlab berdi. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amalga oshirilgan o'zgarishlar davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini takomillashtirish, demokratik boshqaruv tamoyillarini mustahkamlash, shaffoflikni ta'minlash hamda samarali soliq tizimini shakllantirishga xizmat qildi. Soliq va buxgalteriya islohotlari mazkur jarayonlarning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Soliq islohotlari davlat byudjeti daromadlarini barqaror oshirish, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, buxgalteriya hisobi tizimini modernizatsiya qilish va uni xalqaro standartlarga moslashtirish moliyaviy hisobotlarning aniqligi, shaffofligi hamda ishonchliligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Mazkur o'zgarishlar korxonalarining soliq majburiyatlarini bajarishi va moliyaviy hisobotlarni shakllantirish jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning soliq va buxgalteriya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, raqobatbardoshlikni oshirish hamda xorijiy investitsiyalarni faol jalb etishga qaratilgan. Natijada soliq va buxgalteriya tizimlari yanada soddalashtirilib, qulay ishbilarmonlik muhiti shakllantirildi va tadbirkorlik subyektlari uchun yangi imkoniyatlar yaratildi.

Ushbu maqolada soliq va buxgalteriya islohotlarining mazmun-mohiyati, ularning O'zbekiston iqtisodiyoti hamda korxonalar faoliyatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, islohotlar natijasida erishilgan ijobiy natijalar, mavjud rivojlanish imkoniyatlari va tizim samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan takliflar ko'rib chiqiladi. Maqola davomida amalga oshirilgan chora-tadbirlarning korxonalar faoliyatiga ta'siri hamda iqtisodiy rivojlanish jarayonlaridagi o'rni yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1.1. Soliq tizimining umumiy tavsifi

Soliq islohotlarining asosiy maqsadi — soliq tizimini takomillashtirish, soliq bazasini kengaytirish hamda davlat byudjeti daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlashdan iborat. O'zbekistonning soliq tizimi bosqichma-bosqich takomillashtirilib, zamonaviy iqtisodiy talablar asosida yangilanib bormoqda. Islohotlar, asosan, iqtisodiyotni liberallashtirish, korxonalar uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish hamda kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Mazkur chora-tadbirlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Soliq islohotlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

– Soliq yukining optimallashtirilishi: 2023-yildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) stavkasining 12 foiz etib belgilanishi va soliq yukini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar korxonalarining aylanma mablag'larini kengaytirish hamda moliyaviy imkoniyatlarini oshirishga xizmat qildi.

– Soliqqa tortish tartibining soddalashtirilishi: Soliq siyosatidagi yangilanishlar korxonalarga soliq hisobotlarini yuritish jarayonlarini yengillashtirib, hisob-kitoblarning samaradorligini oshirishga yordam bermoqda. Bu, ayniqsa, kichik biznes subyektlari uchun qulay sharoit yaratmoqda.

– Soliq bazasining kengayishi: Soliq tizimidagi takomillashtirishlar yangi iqtisodiy subyektlarni rasmiy iqtisodiyotga jalb etishga xizmat qildi. Natijada soliq to'lovchilar soni ortib, davlat byudjeti daromadlarining barqaror o'sishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratildi.

1.2. Soliq islohotlarining amalga oshirilishi va korxonalarga ta'siri

Soliq islohotlari — soliq nazariyasi va amaliyotini uyg'unlashtirish, soliq yukini optimallashtirish, soliqqa tortish mexanizmlarini soddalashtirish hamda iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish maqsadida amalga oshiriladigan muhim davlat tadbirlarining tarkibiy qismidir. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan soliq tizimidagi islohotlar huquqiy-demokratik davlat qurilishi va bozor iqtisodiyoti tamoyillari asosida shakllanib bormoqda.

1991–2017-yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan soliq islohotlarini uch asosiy bosqichga ajratish mumkin. Birinchi bosqichda (1991–1994-yillar) soliqqa oid qonunchilik bazasi yaratildi, yangi soliqlar va majburiy to'lovlar tizimi shakllantirildi hamda mustaqil davlat soliq xizmati tashkil etildi. Shuningdek, moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Ikkinchi bosqich (1995–1999-yillar): mazkur davrda soliq tizimini takomillashtirish va korxonalarga nisbatan soliq yukini optimallashtirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi. Shu davrda amaldagi qonun hujjatlari asosida O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi ishlab chiqilib, 1997-yilda qabul qilindi. Mazkur hujjat mamlakat soliq tizimini yanada tartibga solish va takomillashtirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qildi.

Uchinchi bosqich (2000–2017-yillar): ushbu davrda soliq islohotlari fuqarolar va xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun soliq yukini yanada optimallashtirish, ayrim soliq turlarini takomillashtirish, kichik va o'rta tadbirkorlik

subyektlarini soliqqa tortish tizimini soddalashtirish hamda samarali soliq tizimi tamoyillarini yanada kengroq joriy etishga qaratildi. Shuningdek, jahon tajribasiga mos soliq tizimini bosqichma-bosqich shakllantirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Soliq tizimidagi islohotlar davlatning moliyaviy salohiyatini mustahkamlash bilan bir qatorda korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishga ham xizmat qildi. Soliq yuklamasining optimallashtirilishi korxonalarga moliyaviy resurslardan yanada samarali foydalanish imkonini yaratdi.

Soliq islohotlarining asosiy natijalari quyidagilardan iborat:

– Rentabellik ko'rsatkichlarining yaxshilanishi. Soliq stavkalarining optimallashtirilishi va soliq hisobotlarini yuritish tartibining soddalashtirilishi korxonalar moliyaviy natijalarini yaxshilashga xizmat qildi. Natijada xo'jalik yurituvchi subyektlarning investitsion faolligi va moliyaviy barqarorligi oshdi.

– Moliyaviy barqarorlikning mustahkamlanishi. Soliq islohotlari korxonalarga byudjet va moliyaviy rejalarni yanada aniq shakllantirish imkonini berdi. Bu esa uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini samarali amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratdi.

– Soliq ma'muriyatchiligining soddalashtirilishi. Soliq majburiyatlarini bajarish jarayonlarining takomillashtirilishi korxonalarga hisobotlarni o'z vaqtida va sifatli topshirish imkonini yaratdi. Mazkur o'zgarishlar iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirish, shaffoflikni kuchaytirish va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirishga xizmat qildi.

O'zbekiston iqtisodiyotida soliq va buxgalteriya tizimini takomillashtirish masalalari ko'plab iqtisodchi olimlar va amaliyotchilar tomonidan tadqiq etilgan. Mazkur maqolada foydalanilgan ilmiy manbalar soliq islohotlari, buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda ularning korxonalar faoliyatiga ta'sirini yoritishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan soliq va buxgalteriya islohotlarining korxonalar faoliyatiga ta'siri tadqiq etildi. Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosini iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari, O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi, Prezident farmonlari, Hukumat qarorlari hamda soliq va buxgalteriya tizimiga oid normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning tahlil, sintez, taqqoslash, statistik kuzatuv va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning korxonalar rentabelligi, moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyati iqtisodiy tahlil usullari asosida baholandi. Shuningdek, buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonida erishilgan amaliy natijalar hamda ularning korxonalar faoliyati samaradorligiga ta'siri o'rganildi.

Mazkur metodologik yondashuv soliq va buxgalteriya islohotlarining iqtisodiy rivojlanish, korxonalar faoliyati samaradorligi va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashdagi o'rnini kompleks baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonning soliq va buxgalteriya tizimida amalga oshirilgan islohotlar iqtisodiy o'sish, moliyaviy barqarorlik va qulay biznes muhitini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Soliq tizimining soddalashtirilishi, soliq stavkalarining optimallashtirilishi hamda kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar korxonalar rentabelligini oshirishga xizmat qildi. Mazkur o'zgarishlar xo'jalik yurituvchi subyektlarning soliq majburiyatlarini o'z vaqtida va sifatli bajarishiga, shuningdek, iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, xalqaro buxgalteriya standartlariga bosqichma-bosqich o'tish moliyaviy hisobotlarning aniqligi, ishonchliligi va shaffofligini ta'minlashga xizmat qildi. Natijada investorlar, davlat organlari hamda boshqa manfaatdor tomonlar uchun korxonalar faoliyatini baholash imkoniyatlari kengaydi.

Tadqiqot natijalari soliq va buxgalteriya islohotlari korxonalar moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, raqobatbardoshligini oshirish va investitsion jozibadorligini kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilayotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, mavjud islohotlarni yanada takomillashtirish va kichik hamda o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, soliq va buxgalteriya tizimidagi o'zgarishlar mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, sog'lom raqobat muhitining shakllanishi va tadbirkorlik faoliyatining yanada faollashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu yo'nalishda davlat va biznes subyektlari o'rtasidagi samarali hamkorlikni yanada rivojlantirish iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilgan soliq va buxgalteriya islohotlari mamlakatning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, soliq tizimini takomillashtirish hamda raqobatbardosh biznes muhitini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Soliq stavkalarining optimallashtirilishi va soddalashtirilgan soliq mexanizmlarining joriy etilishi korxonalarining soliqqa oid majburiyatlarini samarali bajarishiga hamda ularning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qildi. Natijada byudjet daromadlarining barqaror o'sishi, soliq bazasining kengayishi va korxonalar rentabelligining yaxshilanishi kuzatildi.

Buxgalteriya hisobi sohasida xalqaro standartlarning joriy etilishi moliyaviy hisobotlarning aniqligi, ishonchligi va shaffofligini oshirishga xizmat qildi. Bu esa investorlar uchun korxonalar faoliyatini yanada obyektiv baholash hamda asoslangan investitsion qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Shuningdek, kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyozlar va maxsus mexanizmlar ularning faoliyatini kengaytirish hamda yangi ish o'rinlari yaratishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Islohotlar natijasida soliq va buxgalteriya tizimlarining institutsional asoslari mustahkamlanib, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, investitsion jozibadorlikni oshirish hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish bo'yicha salmoqli natijalarga erishildi. Xususan, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar, xalqaro standartlarning bosqichma-bosqich joriy etilishi hamda raqamlashtirish jarayonlarining kengayishi iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Qonunchilik bazasining muntazam takomillashtirilishi va axborot-kommunikatsiya mexanizmlarining rivojlantirilishi esa ushbu islohotlarning uzoq muddatli samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, kichik va o'rta biznesning jadal rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda biznes muhitini yanada yaxshilash, iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi yangi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish borasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rmini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi PF-50-son Farmoni¹ ushbu yo'nalishdagi islohotlarning muhim huquqiy asoslaridan biri hisoblanadi.

Kelgusida soliq va buxgalteriya tizimlarini yanada takomillashtirish, raqamlashtirish jarayonlarini kengaytirish, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoitlarni rivojlantirish hamda investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir. Davlat va biznes subyektlari o'rtasidagi samarali hamkorlikni mustahkamlash, innovatsion va investitsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Umumanolganda, amalga oshirilayotgan soliq va buxgalteriya islohotlari O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini yanada mustahkamlash, tadbirkorlik muhitini rivojlantirish va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Vahobov A.V., Jo'rayev A.S. Soliqlar va soliqqa tortish: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – Toshkent: Sharq, 2009. – 448 b.
2. Xolmuhamedov M., Tursunov S. Soliq tizimidagi islohotlar va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Moliya universiteti, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri). – 2020-yil 1-yanvar.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning "Soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish davrida biznes uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. – 2022-yil 28-iyun.
5. Zayniddinov D. O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va soliq siyosati: yangi yondashuvlar va amaliyot // O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali. – 2020. – № 5. – B. 45–60.
6. Mustafayev A. Xalqaro buxgalteriya standartlari va O'zbekiston iqtisodiyotida ularning joriy etilishi // O'zbekiston buxgalteriya va soliq jurnali. – 2022. – № 3. – B. 23–30.
7. Karimov I. Soliq islohotlari va ular orqali kichik biznesni rivojlantirish. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi, 2019.
8. Kamilov T. O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar va global raqobatbardoshlik. – Toshkent: Innovatsion iqtisodiyot nashriyoti, 2023.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti: <https://www.soliq.uz/>
10. Innovatsion iqtisodiyot portali: <https://www.innoeconomy.uz/>

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-son <https://lex.uz/docs/-7444738>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>